

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI BITIRUVCHILARINI ZAMONAVIY KASBLARNI O'RGANISHGA YO'NALTIRISHNING PSIXOLOGIK AHAMIYATI

Xolmirzayeva To'xtaxon Abdumutalliyevna

Uychi tuman, 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi

Kasbga yo'naltiruvchi psixolog

mansurjontoshboyev@gmail.com

Qosimova Nigora Xasanovna

Uychi tumani 38-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi

Amaliyotchi psixolog

Rahmanova Qandolatxon Ganiyevna

Uychi tuman 9-maktab pedagog-psixolog

Annotatsiya: Bu maqolada zamonaviy kasblar va ularni tanlash haqida so'z yuritiladi. Yosh avlodning kelajak kasblarini tanlashi tahlilga tortiladi. Zamonaviy kasblar haqidagi tushunchalar beriladi.

Abstract: This article talks about modern professions and pupils' choice. The choice of future professions of the young generation is analyzed. Concepts of modern professions are given.

Аннотация: В данной статье рассказывается о современных профессиях и их выборе. Анализируется выбор будущих профессий молодого поколения. Даны понятия современных профессий.

Kalit so'zlar: zamonaviy kasblar, kelajak, bitiruvchi, metod, tadqiqot, psixologiya, kasb tanlash.

Umumiy o'rta ta'lim maktabida bitiruvchilar deganimizda bilamizki, albatta ko'z oldingizga tez orada maktab darvozasidan qaldirg'ochdek parvozga shaylanib turgan 9,10,11 - sinf o'quvchilari ko'z oldimizga keladi. 16, 17 yosh- bular bobolarimiz aytishganidek oq-qorani tanigan, oldiga aniq maqsad va orzu qo'ygan, ulkan rejalar tuzgan, o'z fikrlarini allaqachon bir qolipga solib kelajakka yuz tutayotgan avlodlarimizdir.

Endi ularni yosh, g'o'r deb muhokamalardan chetga sura olmaymiz, ular bilan ba'zan hamfikir, ba'zan ziddiyatli bo'lsakda ular bir kasbni, yo'nalishni aniqlab olishlari, lo'ndasini aytganda bir ishni boshini tutgunlarigacha ularga turtki, zamonaviy til bilan aytganda, motivatsiya berishga mas'ulmiz. Bu borada yagona vazifamiz, atrofimizdagi yoshlarni qobiliyatlari, qiziqishlari, ehtiyoj va imkoniyatlarini tahlil qilib, to'g'ri yo'nalish yoki tavsiyalar berishdir. Dunyoda kasblar ko'p. O'quvchilar qaysidir kasbni tanlashga ikkilanishlari tabiiy. Biroq shunday tushunchalar borki, odamni o'zini

asaldek o'ziga jalb qiladi. Ular muvaffaqiyat, boylik, yaxshi yashash ilinji, boshqaruvchanlik, zavq, ehtiyoj kabilardir. Yoshlar esa bularga erishish uchun kasbni vosita sifatida ko'radilar. Kasb esa o'z-o'zidan bilim, ko'nikma va malaka demakdir. Hozirgi zamonaviy kasblar dunyosida esa Amerikalik investor, tadbirkor va motivator Robert Kiyosaki aytganidek, "Zamonaviy, tezkorlik bilan o'zgaruvchan dunyoda bilishingiz muhim emas, chunki bilimlar tezda eskirmoqda. Ularni o'zlashtirish tezkorligi muhim sanaladi."⁸ Va shunday nuqtai nazar bilan band bo'layotgan yosh avlodning ko'pligi hammani quvontiradi.

Tadqiqotlar. Bitiruvchi o'quvchilar bilan "Bahs-munozara", "Yozma bahslar", "Esse" kabi interfaol metodlardan 9 foydalangan holda tadqiqot va so'rovnomalar tashkil qilinganda o'quvchilar moderator, supervisor, tyutor, menejer, blogger, vayner, antik ovchi kabi zamonaviy kasblar, aytish joiz bo'lsa, kelesajak kasblarni tanlayotganliklari ma'lum bo'ldi.

Tadqiqot o'tkazish uchun "Kasb tanlashda nimalarga e'tibor qaratish kerak?", "Xozirgi kunda qanday kasblarni dolzarb yoki kelajak kasblari deb o'ylaysiz?", "Siz tanlayotgan kasbingiz uchun yaratilgan, qabul qilingan normativ-hujjatlar, huquqiy, psixologik me'yorlar haqida bilasizmi?", Zamonaviy kasblar deganda nimani tushunasiz? Sizningcha eski deb hisoblangan kasblarni zamonaviy kasbga aylantirish mumkinmi yoki shunchaki voz kechish kerakmi? kabi aktual savollar bilan murojaat qilindi. Tahlil natijasini umumlashtirish uchun kasbga yo'naltirish psixologiyasi bo'yicha mutaxassis Azizxon Bahodirovning kasb tanlash borasidagi tavsiyalariga amal qilib **"istaklarni tizimlashtirdik"**; qog'oz olib, o'zimizni qiziqtirayotgan kasblarni vertikal ravishda va tanlanajak kasbdan nimani istashimizni gorizontal ravishda joylashtirib chiqildi. Jadvalni iloji boricha batafsil to'ldirildi. Tanlangan kasb sohasi va kishi undan nimalarni kutayotgani bir-biriga mos kelsa, «+», mos bo'lmasa «-» ishoralarini qo'yildi. Bu istaklarini aniqlashtirishdi va shu istakka mos kasb haqidagi tasavvurni aniqlashtirdi.¹⁰

Zamonaviy kasblarni tanlayotgan o'quvchilarga eslatma sifatida aytishni lozim topadigan ma'lumotimiz shuki, kelajak kasblari osmondan tushgandek yangi tug'ilmagan balkim, bir nechta XXI-asr kasblari qorishib, jamiyatning yangi resurslari hisobiga takomillashib yangicha nom ostida tashkil bo'layapti holos.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, kelajagingiz uchun eng yaxshi ish o'rinlari yoki kasb haqida o'ylaganingizda, avvalo, kasbning jamiyatda tutgan o'rnini qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingizning qobiliyatlaringiz va qiziqishlaringizni ko'proq inobatga olganingiz ma'qul. Sababi, har qanday ishni san'at darajasida qila olish uchun uni yaxshi ko'rib bajarish talab etiladi. Aslini olganda, jamiyat uchun keraksiz

⁸ <https://www.hikmatlar.uz/quote/2311>

⁹ О.У. АВЛАЕВ, С.Н. ЖУРАЕВА, С.Р. МИРЗАЕВА "ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ" ТОШКЕНТ-2017 «НАВРУЗ» НАШРИЁТИ

¹⁰ <http://fayllar.org/psixologik-korreksiya-v2.html?page=3>

kasbning o'zi yo'q. Istalgan kasb obro'sini oshirish unda faoliyat yuritayotgan shaxslarga bevosita bog'liqdir, desak, adashmaymiz!¹¹

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.hikmatlar.uz/quote/2311>
2. О.У. Авлаев, С.Н. Жураева, С.Р. Мирзаева "Таълим методлари" Тошкент-2017 «Навруз» нашриёти
3. <http://fayllar.org/psixologik-korreksiya-v2.html?page=3>
4. <https://alltest.uz/uz/news/trenddagi-zamonaviy-kasblar>

¹¹ <https://alltest.uz/uz/news/trenddagi-zamonaviy-kasblar>